

IJTIMOYIY MEDIANING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Eshqulov Fayzullo Davronovich,
Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion
universiteti o‘qituvchisi**

Ijtimoiy tarmoqlarni kimdir bozor, yana kimdir do‘kon deb izohlaydi. Sodda qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar har kimning cho‘ntagiga o‘rnatilgan reklamadir. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi postlari targ‘ibotlardan millionlab dollar ishlab olinayotgani ham ayni haqiqat.

Ijtimoiy mediadan barcha korxonalar katta foyda olishlari mumkin. 500 ta mijozga ega bo‘lasizmi yoki ular soni 1 millionga yetadimi, bu sizga ijtimoiy mediada brendingizni yaratishga yordam beradi.

Ijtimoiy media virtual hamjamiyat va tarmoqlar orqali ma‘lumot, g‘oyalar, qiziqishlar va boshqa ifoda shakllari yoki biznes ma‘lumotlarni yaratadigan va almashadigan interaktiv texnologiyalar. Asosiy ijtimoiy media kanallariga Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, Youtube va Snapchatlar kiradi.

Aksariyat korxonalar o‘zlarini ko‘rsatish, targ‘ibu tashviq qilish uchun bir yoki bir nechta ijtimoiy media kanallarini tanlaydilar va bu bilan bozorga kirib kelganliklarini bildiradilar.

Muvaffaqiyatli biznes qurish uchun ijtimoiy media kuchli vositadir. Marketing va reklama brend tanitish va mijozlar ishonchini qozonish uchun ishlatiladi. Shuningdek, u yangi mijozlar jalb qilish va bozor ulushini oshirish uchun ham mo‘ljallangan.

Ijtimoiy media aslida bepul marketing va reklamadir. Garchi siz pullik reklamalardan ham foydalanishingiz mumkin bo‘lsada, biroq ijtimoiy tarmoqlar brendingizga ishonchni oshiradi va uni sizga yaqinlashtiradi.

An'anaviy reklama usullari bilan solishtirganda, ijtimoiy marketingi ko'pincha arzonroq bo'lib, u byudjeti cheklangan yoki endigina ish boshlayotgan korxonalar uchun qulaydir. Hatto boshqa tajribali va taniqli tadbirkorlar ham o'z mahsulotlarini sotish uchun ijtimoiy tarmoqlardan unumli foydalanishlari mumkin. Masalan, Nike kompaniyasi "Shunchaki shuni qil" degan shiori bilan ijtimoiy tarmoqlarni zabt etdi. Bu shior orqali kompaniya anchagina tanilib, shuhrat qozondi va mijozlar ko'paytirdi. Binobarin, sadoqat va ishonch mijozlarni jalb qilish va muvaffaqiyatli ishlash uchun muhimdir.

Ijtimoiy media platformalarida muntazam muloqot qilish mijozlar bilan mustahkam aloqani mustahkamlashga yordam beradi. Ta'bir joiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa virusli xabarlar, biznes o'z bozorini kengaytirishining eng tezkor usullaridan biri ekanligi shubhasiz. Ijtimoiy tarmoqlarning algoritmlari tufayli yangi va potensial mijozlarga maqsadli ijtimoiy reja samarasini ko'rsatishimiz mumkin, bu esa ta'kidlash joizki, bozorni avtomatik ravishda kengaytiradi.

Brendlarning potensial mijozlarini ko'paytirishda ijtimoiy media ko'prik vazifasini o'taydi. Ijtimoiy tarmoqlar brendlarni iste'molchilarga yanada yaqinlashtiradi hamda o'rtadagi ishonchni mustahkamlaydi, desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Aniqroq qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar an'anaviy reklamadan keskin farq qiladi. An'anaviy reklamada biror tovar yoki mahsulotni sotishga intilasiz. Ijtimoiy mediada esa aksincha, odamlar uchun zarur qimmatli ma'lumot va tushunchalarni taklif qilish orqali ularning ishonchiga kirasiz. Bu bilan iste'molchilarda sizning brendingiz, xizmatigiz va mahsulotingizga qiziqish ortadi. Ya'ni, ijtimoiy media korxonasi va mijoz o'rtasida mustahkam aloqani o'rnatadi. Qarabsizki, bozorda obro'yingiz oshib, mahsulotingiz xaridorgirga aylanadi.

Aslini olganda, bugungi kunda "aloqa hokimiyati" deya talqin etilayotgan ijtimoiy tarmoqlar tajriba orttirish, obro' – e'tibor qozonish, tanilish, mashhur

bo'lish, o'z brendini yaratish, ishonch qozonish, biznesni rivojlantirish vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Mijozlar ishonchini qozonishda ijtimoiy tarmoqlardagi yaqin muloqot, tezkorlik bilan javob qaytarish, zarur izohlar qoldirish muhim ahamiyat kasb etadi. Eng asosiysi, birinchidan, ijtimoiy media mijoz bilan shug'ullanish uchun to'g'ridan to'g'ri kanallar taqdim etadi. Bu kanallar orqali mijozlar muammolarini bevosita bilish va ularni zudlik bilan hal qilish mumkin. Ikkinchidan, ijtimoiy media platformalari yordamida mijozlaringiz qiziqish, ehtiyoj va talab – takliflarini bilib olasiz. Bu esa korxonalar marketing strategiyasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlarda muvaffaqiyatingiz faollik, izchillik va tezkorlik bilan belgilanadi. Xabar yoki ma'lumotni eng qulay vaqtda joylashtirish joiz.

Siz doimo o'z faoliyatingiz bilan mijozlar ko'z o'ngida bo'lishingiz lozim. Faollikni susaytirsangiz, mijozlaringiz raqobatchilaringizga og'ib ketishi mumkin. Chunki raqib korxonalar ham ijtimoiy mediadan unumli foydalanishga, "ko'pkaridagidek uloqni olishga", doimo peshqadam bo'lishga harakat qiladilar. Shuning uchun raqobatchilarni kuzatib borish muhim. Kerak bo'lsa, raqobatchilar faoliyati tahlili ham sizga ko'p narsani o'rgatadi.

Veb – sayt trafigini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Negaki veb – saytingizga qancha ko'p mijoz kirib, undan foydalanib vaqtini o'tkazsa, daromadingiz yanada oshadi.

Influencer brendga ishonch ortishiga hamda auditoringizni kengaytirishga yordam berishi mumkin. Chunki hozirda bozorga kirishdan tortib, mijozlar sonini orttirishgacha, ijtimoiy tarmoqlar 21 asrning eng qudratli marketingiga aylandi.

Brend o'sishi uchun ayniqsa mijozlarning fikr – mulohazalari hal qiluvchi kuchga ega. Mahsulot sifatini oshirish yoki xizmatni takomillashtirish uchun mijozlar fikri juda muhim. Ijtimoiy media platformalari esa iste'molchilarga o'z fikrini, munosabatini bildirish, izoh qoldirish imkonini beradi. Yaqin do'stiga aylangan mijozlar fikriga quloq solib faoliyat yuritgan korxonalar muvaffaqiyat

qozonadi, albatta. Faol yoki sizga moyil mijozlar eng ta'sirchan reklamalardan biridir. Chunki u mazkur brendni targ'ib qiladi, mahsulot yoki xizmat haqida post joylaydi. Mazkur mijozning posti brendga nisbatan ishonchni oshiradi. Negaki u ushbu mahsulotni sotib olgan yoki xizmatdan foydalangan, shuning uchun mijozlar unga ishonadi. Korxonada mazkur kontentni qayta joylab, mijozlari sonini yanada oshiradilar. Shuningdek, buning uchun yana malikali va qilni qirq yoradigan xodimlarni yollash ham muhim.

Ijtimoiy media tendensiyalari har kuni, haftalik va yil davomida o'zgarib turadi. Tadqiqotchilar ushbu tendensiyalarni kapitallashtirish mijozlar ko'payishiga xizmat qilishini aytadilar: *“Ushbu tendensiyalardan foydalanish, shuningdek, qisqa vaqt ichida sezilarli ta'sir kuchiga ega virus (reklama) potensialini oshirishi mumkin”*.

Ijtimoiy mediada tahlillar shuni ko'rsatadiki, “Yoqtirishlar”, “Baham ko'rishlar”, “Jalb qilishlar” va “Izdoshlar” kabi ko'plab tushuncha va atamalarga duch kelishimiz mumkin. Eng muhimi, biz ijtimoiy tarmoqlardagi tushuncha, atama va terminlardan maqsadli va o'z o'rnida foydalanishimiz kerak.

Muxtasar qilib aytganda, bugungi kunda ijtimoiy media katta bozorga va ta'sirchan vositaga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurmatov Z. Media savodxonlik va axborot madaniyati. -Termiz, Termiz, 2023.-348 .
2. Muratova N., Griel., Mirzaxmedova D. Jurnalistikada media va axborot savodxonligi. -Toshkent, Baktria press, 2019.-112 b.
3. Murotova N., Qosimova N. va boshqalar. Onlayn jurnalistika va mediada yangi trendlar. -Toshkent, O'zbekiston, 2019.-489 b.
4. Media va axborot savodxonlik.-Bishkek, Modern Journalism development Centre, 2021.-146 c.

